

FLIPPED LEARNING TEXNOLOGIYASI ASOSIDA MA'RUZA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565991>

Tojiboyeva Dilafro'z Nuriddin qizi
Jizzax davlat pedagogika instituti
matematika yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Algebra mavzusining Flipped learning texnologiyasi asosida ma'ruza mashg'ulotlarida tashkil etilishi bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Flipped learning, ma'ruza, aqliy hujum, B/B/B metodi, charxpalak metodi.*

Ma'ruza (lotincha "lektio"- o'qish) bu ma'lum ilmiy bilimlarni talabalarga mantiqiy izchil taqdim etishdir. Bu o'quv jarayonining asosiy shakllaridan biri va oliy ta'lim muassasasida o'qitishning asosiy usuli. Ma'ruzalar Qadimgi Yunoniston va boshqa qadimgi davlatlarda o'qitish amaliyotida paydo bo'lgan, so'ngra o'rta asr universitetlarida keng tarqalgan va hozirgi kunga qadar oliy ta'limdagi yetakchi ro'lini saqlab qolgan.

Ma'ruza-o'quv jarayonini tashkil etishning asosiy shakllaridan biri, bu o'qituvchi tomonidan slaydlar va filmlar namoyishi bilan o'quv materialining og'zaki, monologik, tizimli, ketma-ket taqdim etilishi. Ma'ruza eng muhimi talabalarni qiziqtirishi kerak.

Ma'ruzaning samaradorlik shartlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ta'lim berish vositalaridan foydalanish:

- video
- grafoproyektor
- flip-chart va h.k

2. Faol ta'lim usullarini qo'llash:

- muammoli ma'ruza
- anjuman ma'ruza
- konspektsiz ma'ruza-fikrni so'z bilan ifodalash
- mualliflik ma'ruzasi
- munozarali ma'ruza
- qaytar aloqadan foydalanilgan ma'ruza
- aniq vaziyatlarni ko'rib chiqish ma'ruzasi
- ma'ruza-suhbat.

Ma'ruzaga talabalar ishtirok etish elementini kiritish zarur:

-savollar berish va talabalar javoblaridan foydalanish, bunda ularning ahamiyatini ko'rsatish

-vaqtincha erkin fikr almashishga ruxsat berish, bu zo'riqishni pasaytiradi va hissiy kuch beradi

-aniq holatlarni, jumladan muammoli vaziyatlarni aniqlash, har kungi hayotdan misollar keltirish

-talabalarda savollar berishga qiziqishni uyg'otish

-avval o'rganilganlar bilan, ya'ni yangi holat va dadillarni taqqoslash

-materialni tushunishning dabdabali va aniqlovchi savollarini qo'llash

Ma'ruza mashg'ulot texnologiyasi

Vaqt - 2 soat	Talabalar soni 85-90 nafar
O'quv mashg'ulotining shakli	ma'ruza
O'quv mashg'ulotining mavzusi	Binar algebraik amallar turlari, xossalari. Gruppya va uning sodda xossalari
O'quv mashg'ulotining rejasi	1. Binar algebraik amallar turlari. 2. Binar algebraik amallarning xossalari 3. Gruppya. Kommutativ gruppya. Multiplikativ, additiv gruppalar. 4. Gruppaning sodda xossalari
O'quv mashg'ulotining maqsadi: Binar algebraik amallar va gruppalar mavzusi haqida bilimlarni, hamda to'liq tasavvurlarni shakllantirish.	
Pedagogik vazifalar: -binar algebraik amallar va uning xossalari haqida bayon etish; -gruppya va uning sodda xossalari haqida bayon etish.	O'quv faoliyatining natijalari: Talaba: -binar algebraik amallar va uning xossalari haqida oid tushunchalarga ega bo'lishadi; -gruppya va uning xossalari haqida oid tushunchalarga ega bo'lishadi.
O'qitish uslubi va texnikasi	Ma'ruza, Flipped learning texnologiyasi (charxpalak metodi, muammoli holatlarni yechish, BBB jadval)
O'qitish vositalari	Ma'ruza matni, tarqatma materiallar, o'quv qo'llanmasi, proektor, doska, flip chartlar, slaydlar.
O'qitish shakli	Individual va jamoada ishlash

O'qitish shart-sharoiti	Proektor va kompyuter, doska bilan ta'minlangan auditoriya.
-------------------------	---

Ma'ruza mashg'ulotning texnologik xaritasi

Bosqichlar vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchining	Talabaning
1-bosqich. Kirish(5min)	1.1.Mavzu, uning maqsadi, kutiladigan o'quv natijalarini e'lon qiladi. Mashg'ulotniyakka, jamoada, Flipped learning texnologiyasi asosida o'tishni ma'lum qiladi. Baholash turlari, mezonlarini e'lon qiladi.	1.1.Eshitadilar, mavzuni yozadilar.
2-bosqich. Bilimlarni faollashtirish(10min)	2.1.BBB jadvali haqida tushuncha beradi.(1-ilova) 2.2. BBB jadvalini to'ldirishni so'raydi.(2-ilova) 2.3.Muhokamali savollarni o'rtaga tashlaydi:(3-ilova)	2.1. Eshitadilar. 2.2. BBB jadvalini to'ldiradilar. 2.3 Javob beradilar.
3-bosqich. Asosiy(55min)	3.1.Charxpalak metodi haqida tushuncha beradi.(5min) 3.2. Har bir guruh namoyishga chiqishini aytadi. 3.3. 3ta guruhning har biriga flipchart va markerlarni beradi. 3.4.Doskaga yopishtirilgan flipchartdagi ma'lumotlarni talabalar bilan birgalikda tekshiradi.(10min)	3.1. Eshitadilar. 3.2. Guruhlar o'zlari uchun berilgan mavzularni navbati bilan namoyish qilishadi.(30min) 3.3.Flipchartga ma'lumotlarini yozadilar.(10) 3.4.Tekshiradilar.

4-bosqich Yakuniy(10min)	4.1. BBB jadvalini qaytadan to'ldirishlarini aytadi. 4.2. Mavzuga xulosa yasaydi.O'quv jarayonida faol ishtirok etgan talabalarni rag'batlantiradi.	4.1. BBB jadvalini to'ldiradilar. [1]
---------------------------------	--	--

Vizual va tarqatma materiallar

Aqliy hujum.Aqliy hujum muammolarni hal qilishda keng qo'llaniladigan samarali metoddir. U talabalarni mustaqil fikrlashga, o'z tasavvurlari va ijodlaridan foydalanishga undaydi. Aqli hujum metodidan darsning uchala bosqichida ham foydalanish mumkin. Quyida aqliy hujum savollari keltirilgan:[2]

1-ilova

- 1.Haqiqiy sonlar to'plamida $x^2 + y^2 = z^2$ shartni qanoatlantiruvchi (x, y, z) uchliklar to'plami necha turli algebraik amal bo'ladi?
- 2.Quyidagi algebralardan qaysilari gruppaga tashkil qiladi?
a) $\langle Q, \cdot \rangle$; b) $\langle Z, + \rangle$ c) $\langle Q \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ d) $\langle Q \setminus \{0\}, + \rangle$
- 3.Quyidagi to'plamlardan qaysilari ularda aniqlangan algebraik amallarga nisbatan gruppaga hosil qiladi?
a)yo'nalishi bir xil bo'lgan vektorlar to'plami vektorlarni qo'shish amaliga nisbatan;
b)barcha juft sonlar to'plami qo'shish amaliga nisbatan;
c)barcha haqiqiy sonlar to'plami qo'shish yoki ko'paytirish amaliga nisbatan.

2-ilova

B/B/B metodi

Bilaman/Bilishni xohlayman/Bilib oldim.[1]

Mavzu, matn, bo'lim bo'yicha izlanuvchanlikni olib borish imkonini beradi.Tizimli fikrlash,tuzilmaga keltirish, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Jadvalni tuzish qoidasi bilan tanishadilar.Alohida kichik guruhlarda jadvalni rasmiylashtiradilar. “Mavzu bo'yicha nimalarni bilasiz” va “ Nimani bilishni xohlaysiz” degan savollarga javob beradilar(oldindagi ish uchun yo'naltiruvchi asos yaratiladi) Jadvalning 1 va 2 bo'limlarini to'ldiradilar. Ma'ruzani tinglaydilar va 3 bo'limni to'ldiradilar.

3-ilova

Bilaman <+>		Bilishni xohlayman <?>	Bilib oldim<->		
N_0	Tushunchalar		<+>	<?>	<->
1	Binar algebraik amal				
2	Kommutativlik xossasi				
3	Assotsiativlik xossasi				
4	Distributivlik xossasi				
5	Neytral element				
6	Simmetrik element				
7	Nular algebraik amal				
8	Unar algebraik amal				
9	Ternar algebraik amal				
10	Algebra				
11	Algebraik amalning rangi				
12	Algebraning turi				
13	Gruppa				
14	Kommutativ gruppa				
15	Additiv gruppa				
16	Multiplikativ gruppa				
17	Yarim gruppa				
18	Monoid				
19	Chekli gruppa				
20	Cheksiz gruppa				

[3]

Charxpalak metodi[2]

Ushbu metoddan yangi mavzuni o`rganishda hamda o`tilgan mavzularni takrorlashda foydalanish mumkin.

O`tkazilish tartibi: Birinchi bosqich:

Flipped learning texnologiyasiga asoslangan dars bo`lganligi uchun bir dars oldin talabalar 3ta guruhlariga bo`linadilar. Har bir guruhga alohida mavzu yuzasidan matn yozilgan tarqatma beriladi. Guruh a`zolari ushbu matn yuzasidan taqdimot tayyorlab kelishadi.

Ikkinchi bosqich: Har bir guruh o`zlarining mavzusi bo`yicha taqdimot qilib berishadi. Keyin har bir guruhga bitta flipchart va bir dona marker beriladi. (har bir guruh markerining rangi alohida bo`lishi shart.) Flipchartda guruhlar taqdimot tayyorlagan mavzuning nomi yozilgan bo`ladi. (Masalan: “Binar algebraik amallar va gruppalar” mavzusi o`rganilayotgan bo`lsa, har bir guruhga mavzuning qaysidir qismi matn holida birinchi bosqichda guruhlariga

berilgan bo'lib, ular aynan shu mavzular bo'yicha taqdimot tayyorlagan bo'ladilar. 1-guruhga "Binar algebraik amallar", 2 –guruhga "Binar algebraik amallarning xossalari", 3- guruhga "gruppa va uning sodda xossalari" kabi. Flipchartlar charxpalak singari har ikki daqiqada guruhlar bo'ylab sayr qiladi. Bu vaqt ichida guruh a'zolari taqdimot vaqtida eslab qolgan ma'lumotlarini hamkorlikda eslab flipchartga yozadilar. Bir flipchart barcha guruhlariga tashrif buyurib bo'lgach, skoch bilan doskaga yopishtiriladi. Barcha guruhning flipcharti doskaga yopishtirilib bo'lingach o'qituvchi tomonidan yoki har bir guruhdan bir taqdimotchi chiqib, ma'lumotlar taqdim qilinadi va o'qituvchi tomonidan xulosalanadi. (Har bir guruhga alohida rangli marker berilishining ahamiyati shundaki, flipchartlar doskaga yopishtirilgach, qaysi guruh a'zolari ko'proq va aniqroq ma'lumot o'rganganligi ko'rinib qoladi.) Guruh ishlari, yozilgan to'g'ri ma'lumotlariga qarab baholanadi.

Flipped learning texnologiyasi asosida o'qitish jarayonida o'qituvchi talabaning o'zi o'rganishi uchun turtki beradi. O'qituvchi mustaqil o'rganish uchun topshiriqlar beradi. Bu usul mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirish uchun maqsadga muvofiq va vazifalarni tayyorlash asoslarini beradi. Bir tomondan, to'g'ridan-to'g'ri o'qitish konstruktivistik metodlar bilan birlashtirilib, talaba o'z bilimlarini shakllantiradi va o'qituvchi uyda o'rganish uchun tarkib yaratuvchisidir. Shuningdek, u sinfda qo'llab-quvvatlovchi va nazoratchi vazifasini bajaradi. Ushbu usulning kamchiliklaridan biri bu- sinfdan tashqarida ishlashda texnologiyalardan foydalanish talab qilinadi. Shu sababli, raqamli bo'linish tufayli talabalar va ularning bilimlari o'rtasida bo'linish bo'lishi mumkin. O'qituvchilar va talabalar AKTdan foydalanish bo'yicha bilimlarga ega bo'lishi shart.

Flipped learning texnologiyasi asosida "Algebralar" mavzusini ma'ruza darslarida ma'ruza matnning video yoki tarqatma ko'rinishida tashkil qilinishi va matnning aniq, tushunarligi dars jarayonining sifatini ta'minlaydi. Ma'ruza darslarida olingan nazariy ma'lumotlar asosida esa amaliy darslar ham sifatli tashkil etiladi. Har xil metodlardan foydalanish dars jarayonining qizg'in davom etishiga yordam beradi.

XXI asr talablarini qoplashda, ta'limda innovatsion yondashuvlardan foydalanishda va zamonaviy ta'limda pedagogik va axborot texnologiyalari integratsiyasidan foydalanib darslarni tashkil etish yangidan-yangi pedagogik tafakkurlashni, fikr yuritishni taqozo etadi. Zamonaviy o'qituvchi o'zida metodologik, nazariy, uslubiy, bilimlarni egallashi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etiladigan bilish faoliyatini amalga oshirishda samarali usullardan doimiy ravishda zamon bilan hamnafas foydalanib va amaliyotda qo'llab borishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.D.I.Yunusova “Oliy ta’limda matematika fanlarini o’qitish metodikasi” o’quv uslubiy majmua.Toshkent -2017-yil.
 - 2.N.N.Alimov, J.R.Turmatov “Pedagogik texnologiyalar”. Jizzax-2007.
 - 3.R.N.Nazarov, B.T.Toshpo’latov,A.D.Dusumbetov “Algebra va sonlar nazariyasi I qism”. Toshkent-1993
-